

Imaging Cerebrale con Spettroscopia Funzionale nel Vicino Infrarosso nella Ricerca Educativa

Nežka Sajinčič^{1*}, Anna Sandak^{1,2}, Jakub Sandak^{1,3}, Andreja Istenič Starčič^{4,5}

¹ InnoRenew CoE, Levade 6, 6310 Isola, Slovenia, nezka.sajincic@innorenew.eu, anna.sandak@innorenew.eu, jakub.sandak@innorenew.eu

² Facoltà di Matematica, Scienze Naturali e Tecnologie Informatiche, Università del Litorale, Glagoljaska 8, 6000 Capodistria, Slovenia, anna.sandak@famnit.upr.si

³ Istituto Andrej Marušič, Università del Litorale, Cankarjeva 5, 6000 Capodistria, Slovenia, jakub.sandak@upr.si

⁴ Facoltà di Studi Educativi, Università del Litorale, Cankarjeva 5, 6000 Capodistria, Slovenia

⁵ Facoltà di Ingegneria Civile e Geodesia, Università di Lubiana, Jamova 2, 1000 Lubiana, Slovenia, andreja.starctic@gmail.com

*Autore corrispondente

I metodi di neuroimaging funzionale più frequentemente usati nella ricerca educativa sono l'elettroencefalografia (EEG) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) (van Atteveldt et al., 2018), che hanno fornito molte informazioni sulla funzione cerebrale durante l'apprendimento e l'insegnamento. Anche se questi metodi hanno diversi vantaggi, gli studi che utilizzano queste tecniche di imaging hanno una bassa validità ecologica, il che significa che i loro risultati non possono essere generalizzati alla vita reale (Lewkowicz, 2001). A causa dei limiti di questi metodi, gli stimoli e le attività utilizzate sono altamente controllati e relativamente semplici, e l'ambiente in cui si svolgono gli studi è artificiale ed isolato (van Atteveldt et al., 2018). Ciò non solo allarga il divario tra le impostazioni sperimentali e la vita reale, ma limita fortemente anche i comportamenti e le popolazioni che possono essere studiate.

La spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS) è una tecnica di monitoraggio cerebrale alternativa che può superare alcuni limiti di EEG e fMRI e ha guadagnato popolarità tra ricercatori e clinici negli ultimi 30 anni (Boas et al., 2014). Essa sfrutta la relativa trasparenza della pelle e delle ossa alle radiazioni elettromagnetiche nel campo del vicino infrarosso (650-950 nm) e trasmette in modo non invasivo la luce attraverso il cuoio capelluto, il cranio, e il fluido cerebrospinale per misurare le variazioni di concentrazione dell'emoglobina ossigenata, deossigenata e totale, nel tessuto cerebrale (Pinti et al., 2018). fNIRS è caratterizzata da una risoluzione spaziale e temporale relativamente elevata, basso costo, portabilità e tollerabilità nei movimenti. Di conseguenza, ciò consente studi in contesti più realistici, con popolazioni che hanno difficoltà a rimanere immobili (ad esempio neonati), nonché procedure che includono mobilità e interattività (Boas et al., 2014). Questo approccio può essere utile nel campo delle neuroscienze educative per la valutazione del funzionamento cerebrale durante l'apprendimento e l'insegnamento. Il "learning analytics" ispira in modo importante la pratica dell'insegnamento nel catturare lo stato dello studente durante il processo di apprendimento (Istenič Starčič, 2019). L'obiettivo della presentazione è esaminare l'idoneità dell'utilizzo della fNIRS nella ricerca educativa e fornire esempi di prove concettuali.

Parole chiave: spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS), neuroimaging funzionale, ricerca educativa, validità ecologica, elettroencefalografia (EEG), risonanza magnetica funzionale (fMRI)

Ringraziamenti: Gli autori ringraziano la Commissione Europea per il finanziamento del progetto InnoRenew (grant agreement #739574) nell'ambito del programma Widespread-Teaming Horizon 2020 e la Repubblica di Slovenia per i fondi da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale.

RIFERIMENTI

- Boas, D.A., Elwell, C.E., Ferrari, M., Taga, G. 2014. Twenty years of functional near-infrared spectroscopy: introduction for the special issue. *NeuroImage*. 85, 1–5. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.11.033.
- Istenič Starčič, A. 2019. Human learning and learning analytics in the age of artificial intelligence. *Br J Educ Technol*, 50(6), 2974–2976. doi:10.1111/bjet.12879
- Lewkowicz, D.J. 2001. The concept of ecological validity: What are its limitations and is it bad to be invalid. *Infancy*. 2, 437–450. https://doi.org/10.1207/S15327078IN0204_03
- Pinti, P., Tachtsidis, O., Hamilton, A., Hirsch, J., Aichelburg, C., Gilbert, S., Burgess, P. W. 2018. The present and future use of functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) for cognitive neuroscience. *Ann N Y Acad Sci*. 1–28. doi: 10.1111/nyas.13948.
- van Atteveldt, N., van Kesteren, M.T.R., Braams, B., Krabbendam, L., 2018. Neuroimaging of learning and development: improving ecological validity. *Frontline Learn Res*. 6, 186–203. doi:10.14786/flr.v6i3.366